

ЗЕЛЁНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАБИЛЬНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА,

Научный руководитель:

Ишонкулова Ф.А. старший преподаватель
Самаркандского института экономики и сервиса
f_ishonkulova@mail.ru

Кушанов Х. студент
Самаркандского института экономики и сервиса

***Аннотация:** В данной работе исследуются особенности внедрения экологического бухгалтерского учёта и экологического аудита как инструментов, способствующих устойчивому использованию природных ресурсов. Подчёркивается важность включения экологических параметров в управленческие процессы на уровне предприятия, а также значение независимой аудиторской оценки для своевременного выявления экологических угроз. Особое внимание уделено значению этих подходов в условиях стратегического курса Узбекистана на развитие «зелёной» экономики. Рассматриваются экологические и социально-экономические выгоды, связанные с применением указанных методов в практике природоохранной деятельности и устойчивого развития.*

***Ключевые слова:** зелёный бухгалтерский учёт, экологический аудит, устойчивое развитие, природопользование, экологическая экономика, охрана окружающей среды, экология, эколого-экономический анализ, экологические риски, Узбекистан.*

***Abstract:** This paper explores the specific features of implementing environmental accounting and environmental auditing as tools that contribute to the sustainable use of natural resources. It emphasizes the importance of integrating environmental parameters into enterprise-level management processes, as well as the role of independent audit evaluations in the timely identification of environmental threats. Special attention is given to the significance of these approaches within the strategic course of Uzbekistan toward developing a “green” economy. The study also examines the environmental and socio-economic benefits associated with the application of these methods in environmental protection practices and sustainable development.*

Keywords: *green accounting, environmental audit, sustainable development, natural resource management, environmental economics, environmental protection, ecology, eco-economic analysis, environmental risks, Uzbekistan.*

Введение: На фоне усугубляющихся глобальных экологических вызовов и нарастающих последствий изменения климата вопросы устойчивого развития приобретают всё большую актуальность. В этой связи возрастает потребность в инструментах, позволяющих оценивать и контролировать экологические аспекты хозяйственной деятельности. Одними из таких инструментов выступают экологический (зелёный) бухгалтерский учёт и экологический аудит. Они обеспечивают систематическое отражение экологических издержек и последствий в финансово-экономической отчётности, а также позволяют объективно оценивать уровень воздействия предприятий на окружающую среду. Применение данных механизмов способствует переходу к экологически ориентированной модели экономики, основанной на принципах рационального природопользования, прозрачности и ответственности бизнеса за экологические результаты своей деятельности.[4]

Экологический (зелёный) бухгалтерский учёт представляет собой специализированную систему учёта, направленную на фиксацию, анализ и интерпретацию данных о воздействии хозяйственной деятельности предприятия на природную среду. В отличие от классической финансовой отчётности, данный подход охватывает не только экономические, но и экологические параметры, отражающие степень взаимодействия бизнеса с окружающей средой.[1]

В рамках зелёного учёта учитываются такие показатели, как объёмы выбросов загрязняющих веществ в воздух, воду и почву, объём потребляемых природных ресурсов (в том числе воды, энергии и минерального сырья), расходы на природоохранные мероприятия, включая модернизацию оборудования, установку очистных систем и проведение экологического мониторинга, а также возможные экологические риски и величина потенциального ущерба окружающей среде.[1]

Ключевая задача экологического учёта заключается в интеграции экологических и экономических данных в единую систему управленческой информации. Это позволяет не только повысить экологическую прозрачность деятельности предприятия, но и выработать эффективные стратегии устойчивого развития, основанные на принципах рационального

природопользования и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.[2]

Экологический (или зелёный) аудит представляет собой независимую проверку, направленную на оценку соответствия деятельности организации установленным экологическим нормативам, законодательству, международным стандартам и внутренней экологической политике. Это систематический процесс анализа, который позволяет объективно определить, насколько эффективно предприятие соблюдает природоохранные обязательства и управляет своими экологическими рисками.

Основные задачи экологического аудита включают выявление нарушений в области охраны окружающей среды, оценку результативности текущих экологических программ и мероприятий, а также разработку рекомендаций по снижению негативного воздействия на природу. Важным результатом проведения аудита является повышение экологической прозрачности бизнеса, что способствует укреплению доверия со стороны заинтересованных сторон — общества, инвесторов, органов контроля и международных партнёров.[3]

Экологический аудит играет важную роль в формировании корпоративной культуры экологической ответственности. Он стимулирует организацию к более открытому взаимодействию с внешней средой и к принятию стратегических решений, учитывающих экологические риски как элемент устойчивого развития.[2]

Устойчивое природопользование представляет собой концепцию управления природными ресурсами, основанную на балансе между их экономическим использованием и необходимостью сохранения природной среды для будущих поколений. Это подход, предполагающий долгосрочную стратегию взаимодействия с природой, в которой ресурсы используются рационально, а последствия вмешательства в экосистемы минимизируются.

Фундамент устойчивого природопользования формируют три взаимосвязанных компонента: экономический, экологический и социальный. Экономический аспект заключается в эффективном и рациональном использовании природных ресурсов с целью обеспечения стабильного экономического роста и повышения производительности без истощения природной базы. Экологический компонент направлен на сохранение биологического разнообразия, поддержание экологического равновесия и предотвращение загрязнения окружающей среды. Социальный аспект

ориентирован на защиту интересов населения, в том числе местных сообществ, а также на обеспечение экологической справедливости и сохранение природного капитала для будущих поколений.[5]

Зелёный бухгалтерский учёт и экологический аудит выступают важными аналитическими и управленческими инструментами, способствующими оценке воздействия на окружающую среду и выработке решений, обеспечивающих устойчивое развитие и ответственное природопользование.

Заключение: Экологический бухгалтерский учёт и аудит сегодня выступают не как временные тренды, а как объективно необходимый элемент устойчивого развития. Их применение обусловлено растущей потребностью в экологической ответственности бизнеса и стремлением к гармонии между экономической деятельностью и охраной окружающей среды. Внедрение этих инструментов помогает организациям минимизировать негативное воздействие на природу, эффективнее управлять экологическими рисками и вносить реальный вклад в достижение экологической безопасности. Устойчивое природопользование становится неотъемлемым условием сохранения экосистем, качества жизни и будущего планеты.[4]

Список использованной литературы

1. Ахмедова М.Х., Салиева Г.Х. Основы экологического бухгалтерского учёта. – Ташкент: Издательство «Экономика», 2022.
2. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев. Стратегия перехода к зелёной экономике – залог устойчивого развития. – Газета «Халқ сўзи», 15 марта 2023 года.
3. Каримов С.К. Рациональное природопользование и вопросы экологической безопасности. – Ташкент: «Фан», 2020.
4. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Концепция зелёной экономики. – Официальное издание, 2023.
5. Ибрагимов Б.Р. Устойчивое развитие: теория и практика. – Ташкент: «Экономика и образование», 2021.